

**ТЕМА ФРОНТОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА В РОМАНЕ Э.М. РЕМАРКА
«НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»****THE THEME OF FRONTLINE CAMARADERIE IN E.M. REMARQUE'S
NOVEL «ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT»**

ЛОВЯННИКОВА ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова.

LOVYANNIKOVA VICTORIA VASILYEVNA,
PhD in Philology, Associate Professor,
North-Ossetian State University after K.L. Khetagurov.

В данной статье автор обращается к творчеству Э.М. Ремарка и анализирует феномен фронтового товарищества в романе «На Западном фронте без перемен». Выявлены проблемы, которые поднимаются в различных произведениях писателя. Рассмотрено отношение главных героев к друг другу, новобранцам, солдатам армии противника и животным. Подробно описано, как Ремарк раскрывает тему дружбы в своем произведении. Проанализированы поступки главных героев и сделан вывод, что чувство товарищества им удалось сохранить до последнего.

In this article, the author refers to the work of E.M. Remarque and analyzes the phenomenon of frontline camaraderie in the novel "On the Western Front without change." The problems that are raised in various works of the writer are revealed. The relationship of the main characters to each other, recruits, soldiers of the enemy army and animals is considered. It is described in detail how Remarque reveals the theme of friendship in his work. The actions of the main characters are analyzed and it is concluded that they managed to preserve the sense of camaraderie to the last.

Ключевые слова: дружба, фронтовое товарищество, боевой друг, антивоенная литература, новобранец, солдат армии противника, животное-товарищ.

Key words: friendship, frontline camaraderie, battlefield friend, anti-war literature, recruit, enemy army soldier, comrade animal.

Творчество немецкого писателя-пацифиста Э.М. Ремарка, который сам прошел Первую мировую войну и пронес её опыт через всю жизнь, изучали многие отечественные и зарубежные авторы. В своих работах они обращались к различным произведениям писателя и исследовали поднятые им проблемы: антимилитаризм [3], люди потеряннного поколения [4], уникальность человеческого бытия [6], ответственность человека перед человечеством [7], выживание индивида в условиях тоталитарного общества [8].

Материалом данного исследования стал роман Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», который, хотя и был создан почти 100 лет назад, не потерял своей актуальности и в наши дни. Объяснить этот факт можно тем, что автор вместе со своими героями побуждает читателя задуматься над абсурдностью философии войны. «Рефлексирующие герои немецкого писателя часто размышляют о войне, пытаются докопаться до ее сути и объяснить ее первопричину» [2, с. 47]. Критики и литературоведы отмечают также, что в этом романе Э.М.

Ремарк создал тип солдата, «разуверившегося и жаждущего веры, отчаявшегося и одновременно не утратившего надежды, уже прозревшего и еще незрячего, разрушающего мифы и выдумывающего взамен им новые» [1, с. 327].

В произведении «На Западном фронте без перемен» автор затрагивает многочисленные темы, но важно, что на фоне всех ужасов войны, на фоне страданий и смерти, ему удалось показать луч света, который освещал солдатам их фронтовой путь. Этим светом стало для многих плечо друга или старшего товарища.

Устами главного героя Пауля Боймера Э.М. Ремарк употребляет в романе слово товарищ:

- по отношению к своим боевым друзьям, оказавшимся в одной роте, одноклассникам и примкнувшим к ним старшим приятелям слесарю Тьядену, рабочему-торфянику Хайе Вестхусу, крестьянину Детерингу и Станиславу Катчинскому;
- по отношению к новобранцам, совершенно незнакомым молодым пацанам, которых главные герои зачастую брали под свою защиту и покровительство;
- по отношению к солдатам вражеской армии, которые, как и главные герои, переживали те же страхи и были так же окружены постоянным ужасом, кровью и страхом смерти;
- по отношению к животным, оказавшимся на территории ведения боевых действий и обреченным вместе с людьми там погибнуть.

Особое чувство локтя между героями произведения, их взаимная поддержка и помощь, способность сочувствовать и сопереживать товарищу помогают им справиться со страхом смерти, тоской по дому, боязнью будущего, сомнениями, переживаниями и разочарованиями. Война – это всегда испытание на прочность, и силу духа герои романа черпают в своей дружбе, в ощущении того, что они не одиноки на своем сложном жизненном пути.

Рассказывая о днях казарменной учебы, Пауль говорит: «В нас проснулось сильное, всегда готовое претвориться в действие чувство взаимной спаянности; и впоследствии, когда мы попали на фронт; оно переросло в единственно хорошее, что породила война, – в товарищество» [5]. Обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении всего повествования Пауль использует местоимение мы, подчеркивая общность себя и своих боевых друзей.

Вместе они переживают многое: жуткие газовые атаки, неожиданные обстрелы, ранения и смерть б лижнего, страшное чувство голода и несправедливость командования. Вчерашние школьники вместе быстро взрослеют, когда им приходится выносить друг друга с поля боя, хоронить погибших, прятаться в развороченных бомбами гробах, слушать крики умирающего, которого они, изнеможенные после боя, пытаются безуспешно найти.

Тема дружбы в романе раскрыта под лозунгом: «Лучший друг познается в беде». К большому сожалению, именно из-за общей беды главные герои находят друг друга и сближаются. Те, кто был знаком еще со школьной скамьи, подтверждают для себя стоимость той дружбы, а те, кто только на фронте нашёл себе настоящих друзей, привязываются к ним уже навсегда. На войне все проблемы обостряются. Если у кого-то из товарищей что-то происходит, помогают все, поскольку оставить друга на произвол судьбы - это худший поступок солдата любой армии.

Так, главные герои все вместе расправляются с унтер-офицером Химмельштосом, после того как тот издевается над одним из них – Тьяденом и навещают в лазарете Кеммериха. В наиболее сложные моменты – перед лицом смерти - долг каждого воина не потерять надежды своего товарища. Так, придя в лазарет к Кеммериху, его друзья пытаются улыбаться и повторяют, что он выздоровеет и вернется домой, хотя знают, что видят его в последний раз. Они отдают санитару величайшую ценность на войне – сигареты, чтобы избавить товарища от предсмертных мучений с помощью ампулы морфия.

Размышляя о раненных и убитых товарищах, Пауль говорит: «Если бы мы могли их спасти, – о, тогда бы мы пошли за них хоть к черту на рога, пускай бы нам пришлось самим сложить головы, – ведь когда мы чего-нибудь захотим, мы становимся бедовыми парнями; мы почти не знаем, что такое страх, разве что страх смерти, но это другое дело, – это чисто телесное ощущение» [5].

Именно чувство уверенности в помощи друга помогала фронтовым товарищам переживать все тяготы и ужасы войны, а ответственность за жизнь близкого – перебороть страх смерти и ранения. «Ты должен, ведь это для твоих товарищей, это не какой-нибудь глупый приказ» [5], – твердил себе Пауль во время атаки. А на вопрос матери, страшно ли ему было на фронте, Пауль ответил: «Нет, мама, не очень. Ведь нас там много, а вместе со всеми не так уж страшно» [5].

Но постепенно фронтовых товарищей становится все меньше и меньше. «При мысли, что я останусь один, во мне поднимается страх. Когда Ката увезут в лазарет, у меня здесь больше не останется друзей» [5], – размышлял Пауль, спасая своего товарища. Потеряв всех своих друзей, в конце романа Пауль рассказывает: «Осень. Нас, старичков, осталось уже немного. Из моих одноклассников, а их было семеро, я здесь последний... Я очень спокоен. Пусть приходят месяцы и годы, они уже ничего у меня не отнимут, они уже ничего не смогут у меня отнять. Я так одинок и так разучился ожидать чего-либо от жизни, что могу без боязни смотреть им навстречу» [5]. Эти слова свидетельствуют о том, что после всех пережитых потерь собственная жизнь не представляла для героя никакой ценности, и смерть он принял спокойно, поскольку, возможно видел в ней освобождение от одиночества, страшных воспоминаний и сложностей найти свое место в мирной жизни.

Нужно подчеркнуть, что доброе отношение и дружеские чувства, главные герои романа проявляют не только по отношению друг к другу, но и по отношению к совершенно незнакомым людям, вновь прибывшим новобранцам, которые становятся для них младшими товарищами. Они делятся с ними куском хлеба, успокаивают во время припадков страха, щедро передают свои знания и опыт, обучают их всем премудростям выживания во время обстрелов и газовых атак. В разговорах между собой главные герои жалеют их, ласково называют младенцами, малышами и несчастными щенятами.

Пауль Боймер описывает сцену, когда во время боя рядом с ним оказался насмерть перепуганный новичок, который почти теряет сознание, дрожит всем телом и инстинктивно тянется к более опытному солдату. И тот не гонит его, надевает на него каску и старается успокоить. «Ничего, привыкнешь», – говорит он молодому испуганному парню.

А во время газовой атаки Пауль, только натянув свой противогаз, сразу понимает, что рядом с ним человек, который должен знать об опасности, поэтому он громко кричит новобранцу: «Газ». Позже друзья силой заставляют новобранца не снимать противогаз, делают перевязку младшему товарищу и уносят его на носилках с поля боя, подвергая себя опасности быть убитыми. Как видим, чувство боевого братства связало и роднило людей разных по возрасту, по военной специальности, часто совсем незнакомых.

В романе Э.М. Ремарка можно проследить постепенно развитие у Пауля Боймера чувства товарищества по отношению к солдатам, находящимся по другую сторону баррикад.

Учебный центр, в котором оказался Пауль, находился возле лагеря русских пленных. Там он подолгу наблюдает за ними, и в душе у него рождается чувство сострадания к ним. Главный герой часто размышляет о том, что русские и немцы стали врагами не по своей воле и желанию: «Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов; другой приказ мог бы превратить их в наших друзей» [5]. От этих мыслей главному герою становится страшно, поскольку он шел на войну совсем с другими чувствами. И Пауль обещает себе не забыть эти свои размышления, сохранить их в своем мозгу и после войны. А пока он делится с пленными своими сигаретами, разговаривает с одним из них о музыке и делится лепешка-

ми, которые испекла ему мама. Уже на этом этапе можно проследить в поведении Пауля отношение к русским как товарищам по несчастью. Эти мысли крепнут в нем, когда он возвращается в свою часть.

Там он начинает отчетливо понимать, что в этой войне нет ничего героического, что она – бойня для простых солдат. Эти мысли заставляют главного героя по-новому смотреть и на солдат армии противника. Заколотый им француз в воронке, первый осознанно убитый от руки, а не бездушно пристреленный из винтовки или распрощавшийся с жизнью из-за кинутной гранаты, дает понять главному герою, что воюют обычные граждане. И Пауль осознает, что перед ним лежит человек с такой же, как у него судьбой, которая привела его на поле боя, с такими же страхами смерти и желаниями увидеть свою семью. Рассматривая документы убитого им солдата, Пауль говорит: «Прости меня, товарищ! Мы всегда слишком поздно прозреваем. Ах, если бы нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям также страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы одинаково боимся смерти, одинаково умираем и страдаем от боли» [5].

Столкнувшись так близко со смертью своего противника, Пауль восклицает: «Как мог ты быть моим врагом? Если бы мы бросили наше оружие и сняли наши солдатские куртки, ты бы мог быть мне братом, точно так же, как Кат и Альберт. Возьми от меня двадцать лет жизни, товарищ, и встань. Возьми больше, я не знаю, что мне теперь с ней делать!» [5].

В романе Э.М. Ремарка можно наблюдать по-товарищески доброе отношение главных героев к животным. С большим состраданием и даже болью в душе они слушают после боя, как кричат подстреленные лошади. «Это стонет сам многострадальный мир, в этих столах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. Мы побледили», [5] – так описывает ситуацию Пауль Боймер. Крестьянский парень Детеринг тоже не может наблюдать страдания бедных животных, их смертную агонию. Чтобы прекратить эти мучения, он кричит в ярости: «Застрелите их, застрелите же их наконец, черт вас возьми!» [5]. И уже освободив лошадей от ненужных мук, Детеринг восклицает: «Самая величайшая подлость – это гнать на войну животных, вот что я вам скажу!» [5]. Так же, как друзья пытались вынести с поля боя раненого товарища, Бергер идет под огонь за раненой связной собакой. Узнав о ней от одного из подносчиков пищи, Бергер, несмотря на предостережения окружающих, отправляется вынести из-под летающих снарядов несчастное животное и пристрелить его, поскольку муки живого существа не могут оставить его равнодушным.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что хотя Пауль Боймер утверждает в тексте, что «мы стали на войне черствыми, и жалкими, и поверхностными, мне кажется, что нам уже не возродиться» [5], поступки главных героев свидетельствуют о том, что чувство товарищества им удалось сохранить до последнего. Тема солдатского братства звучит в произведении Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» ярко и убедительно. В эпизодах, посвященных товарищам, читатель может обнаружить тонкий лиризм и даже иногда юмор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Затонский Д.В. Художественные ориентиры XX века. М.: Советский писатель, 1988. 415 с.
2. Кучукова З.А. Эстетика черного юмора в романе Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» // Наследие веков. 2016. № 4. С. 45-50.
3. Николаева Т.С. Творчество Ремарка-антифашиста. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1983. 134 с.
4. Похаленков О.Е. Мотивная структура романа «Возвращение» // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 1. № 2. С. 93-101.
5. Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. М.: Издательство АСТ, 2023. 320 с.
6. Bloom H. Erich Maria Remarque's «All Quiet on the Western Front». Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2009. 224 p.

7. Sternburg W. Als wäre alles das letzte Mal. Erich Maria Remarque. Eine Biographie. Köln: Kiwi, 2000. 512 p.

8. Westphalen T. Nur zu kurz. Viel zu kurz. // Remarque E.M. Drei Kameraden. Köln: Kiwi, 1991. pp. 384-396.

© *Ловяникова В.В., 2024.*